

Cognition and Emotion: A Bibliometric Exploration of Inhibitory Control and Emotion Regulation Difficulties (1999–2025)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18053261>

Mariam Jardini

mariam.jardini-etu@etu.univh2c.ma
<https://orcid.org/0009-0007-8447-0163>
Faculty of Letters and Human Sciences, Mohammedia, Hassan II University, Casablanca, Morocco
Received: 04/10/2025

Oussama Sabili

oussama.sabili-etu@etu.univh2c.ma
<https://orcid.org/0009-0004-8519-4242>
Accepted: 03/12/2025
Published: 31/12/2025

Abstract

This bibliometric study analyzes the relationship between inhibitory control (IC) and emotion regulation difficulties (ER difficulties). It is based on 323 publications indexed in Scopus between 1999 and 2025, analyzed using performance and scientific mapping methods via Bibliometrix and VOSviewer. The results indicate that research on IC constitutes a mature, well-structured, and largely internationalized scientific field, primarily rooted in cognitive neuroscience and developmental psychology. Conversely, research on emotion regulation difficulties forms a smaller but rapidly expanding field, mainly focused on psychopathology and clinical applications. Thematic maps and trend analysis highlight a progressive convergence between these two fields, moving from experimental paradigms and neuroimaging for IC, and from psychiatric disorders for ER, toward common issues such as impulsivity, ADHD, aggression, and self-regulation. Network analyses confirm the emergence of an intermediate field of developmental neuropsychopathology integrating cognition and emotion.

Keywords: inhibitory control, emotion dysregulation, bibliometric analysis

Cognition et Emotion : une Exploration Bibliométrique du Contrôle Inhibiteur et des Difficultés de Régulation Emotionnelle (1999–2025)

Mariam Jardini

mariam.jardini-etu@etu.univh2c.ma
<https://orcid.org/0009-0007-8447-0163>
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Mohammedia, Université Hassan II, Casablanca, Maroc
Reçu: 04/10/2025

Oussama Sabili

oussama.sabili-etu@etu.univh2c.ma
<https://orcid.org/0009-0004-8519-4242>
Accepté: 03/12/2025
Publié: 31/12/2025

Résumé

Cette étude bibliométrique analyse la relation entre le contrôle inhibiteur (IC) et les difficultés de régulation émotionnelle (ER difficultés). Elle repose sur 323 publications indexées dans Scopus entre 1999 et 2025, analysées à l'aide de méthodes de performance et de cartographie scientifique via Bibliometrix et VOSviewer. Les résultats indiquent que la recherche sur l'IC constitue un champ scientifique mature, bien structuré et largement internationalisé, principalement ancré dans les neurosciences cognitives et la psychologie développementale. À l'inverse, les travaux sur les difficultés de régulation émotionnelle forment un domaine plus restreint mais en rapide expansion, majoritairement centré sur la psychopathologie et les applications cliniques. Les cartes thématiques et l'analyse des tendances mettent en évidence une convergence progressive entre ces deux champs, passant des paradigmes expérimentaux et de la neuroimagerie pour l'IC, et des troubles psychiatriques pour l'ER, vers des problématiques communes telles que l'impulsivité, le TDAH, l'agressivité et l'autorégulation. Les analyses de réseaux confirment l'émergence d'un champ intermédiaire de neuropsychopathologie développementale intégrant cognition et émotion.

Mots-clés: contrôle inhibiteur, dysrégulation émotionnelle, analyse bibliométrique

Introduction

Le contrôle inhibiteur (IC) et la régulation émotionnelle (ER) constituent deux composantes majeures du développement socio-cognitif. Le premier se définit comme la capacité à résister à des réponses automatiques ou dominantes afin d'adopter des comportements adaptés, tandis que la seconde renvoie aux processus permettant de moduler l'intensité, la durée et l'expression des émotions en fonction des contraintes contextuelles. Lorsqu'ils fonctionnent de manière optimale, IC et ER assurent conjointement l'adaptation de l'individu à son environnement, en favorisant des comportements socialement appropriés et une meilleure flexibilité cognitive (Diamond, 2013; Gross, 2015). À l'inverse, des déficits du contrôle inhibiteur sont régulièrement associés à des difficultés de régulation émotionnelle, se traduisant par une impulsivité accrue, une gestion inadaptée des émotions négatives et une vulnérabilité à divers troubles psychopathologiques (Barkley, 1997; Eisenberg et al., 2010).

La littérature scientifique a largement étudié séparément ces deux dimensions. Les recherches en psychologie cognitive et en neurosciences ont principalement abordé le rôle du contrôle inhibiteur dans le fonctionnement exécutif, en mettant en évidence son implication dans la planification, l'autorégulation et l'adaptation comportementale (Miyake et al., 2000). De leur côté, les études sur la régulation émotionnelle se sont attachées à décrire les stratégies d'ajustement émotionnel, leurs trajectoires développementales et leur rôle protecteur ou vulnérabilisant face à la psychopathologie (Thompson, 1994; Gross, 2015). Cependant, l'analyse conjointe des interactions entre IC et difficultés de régulation émotionnelle (ER difficulties) reste limitée, alors même que de nombreux travaux empiriques suggèrent une interdépendance significative entre ces deux processus (Zelazo & Cunningham, 2007; Nigg, 2017).

Cette fragmentation de la recherche tient en partie à la spécialisation disciplinaire. Les neurosciences cognitives privilégient l'étude des substrats neuronaux de l'inhibition, tandis que la psychologie du développement et la psychopathologie s'intéressent davantage aux trajectoires émotionnelles et comportementales. Or, une vision intégrative s'impose pour comprendre comment les déficits du contrôle inhibiteur contribuent à la vulnérabilité émotionnelle, et réciproquement, comment les difficultés de régulation émotionnelle impactent les performances cognitives.

Face à ce constat, l'analyse bibliométrique offre une méthodologie pertinente pour cartographier ce champ de recherche. En combinant des indicateurs de performance scientifique (évolution temporelle, auteurs, institutions, journaux influents) et des techniques de cartographie des connaissances (co-occurrence de mots-clés, co-citation), elle permet d'identifier les tendances majeures, les zones émergentes et les lacunes persistantes dans la littérature. Appliquée à la relation IC ↔ ER difficulties, une telle approche fournit un panorama global de l'état du champ et de ses dynamiques, tout en éclairant les perspectives futures.

La présente recherche vise à analyser, à partir d'un corpus de publications indexées dans Scopus, la production scientifique consacrée au lien entre le contrôle inhibiteur et les difficultés de régulation émotionnelle. Plus précisément, il s'agit de :

- Décrire la dynamique temporelle et géographique des publications ;
- Identifier les auteurs, institutions et revues clés ;
- Cartographier les thématiques dominantes et émergentes ;
- Discuter des implications théoriques, méthodologiques et pratiques de ces résultats.

En proposant cette cartographie bibliométrique, cette étude contribue à structurer un domaine encore fragmenté, en mettant en évidence à la fois ses acquis et ses zones d'ombre. Elle offre ainsi aux chercheurs et praticiens des repères pour développer des investigations

futures et des interventions intégratives ciblant à la fois le contrôle inhibiteur et la régulation émotionnelle.

Cadre conceptuel

Le contrôle inhibiteur (IC)

Le contrôle inhibiteur est généralement défini comme la capacité à inhiber ou retarder une réponse automatique, prépotente ou dominante au profit d'une réponse plus adaptée aux objectifs et aux contraintes environnementales (Miyake et al., 2000; Diamond, 2013). Il constitue l'un des piliers des fonctions exécutives, aux côtés de la mémoire de travail et de la flexibilité cognitive.

Sur le plan neurobiologique, l'IC dépend principalement du cortex préfrontal, notamment des régions ventrolatérales et dorsolatérales, ainsi que des circuits fronto-striataux impliquant les ganglions de la base (Casey et al., 2002). Son développement est particulièrement rapide durant la petite enfance et la période préscolaire (3–6 ans), mais se poursuit jusqu'à l'adolescence avec la maturation corticale (Best & Miller, 2010).

Sur le plan comportemental, l'IC joue un rôle fondamental dans l'autorégulation, la capacité à se concentrer, à gérer les impulsions et à adapter ses conduites en fonction de normes sociales ou scolaires (Barkley, 1997). Des déficits d'IC sont associés à des difficultés d'apprentissage, à des comportements externalisés (agressivité, hyperactivité) et à une vulnérabilité aux troubles du spectre attentionnel et de la conduite (Nigg, 2017).

La régulation émotionnelle (ER) et ses difficultés

La régulation émotionnelle désigne l'ensemble des processus par lesquels un individu influence l'expérience, l'intensité, la durée et l'expression de ses émotions afin d'atteindre ses buts (Thompson, 1994; Gross, 2015). Elle peut s'opérer à différents niveaux : physiologique (réactivité du système nerveux autonome), cognitif (réévaluation cognitive, attention sélective) et comportemental (contrôle de l'expression émotionnelle).

Les difficultés de régulation émotionnelle (ER difficulties) surviennent lorsque ces mécanismes échouent, entraînant une incapacité à ajuster ses états affectifs aux exigences de la situation (Gratz & Roemer, 2004). Elles se manifestent par une réactivité émotionnelle excessive, une incapacité à inhiber l'expression d'émotions négatives, une dépendance à des stratégies inadaptées (ruminant, évitement), ou encore une rigidité dans le choix des stratégies d'adaptation.

Ces difficultés constituent un facteur transdiagnostique majeur, associé à divers troubles psychopathologiques : anxiété, dépression, TDAH, troubles de la personnalité, conduites agressives et comportements d'opposition (Aldao et al., 2010; Sheppes et al., 2015).

Interactions entre IC et ER difficulties

Plusieurs modèles théoriques mettent en évidence l'interdépendance étroite entre le contrôle inhibiteur et la régulation émotionnelle. Barkley (1997) a proposé que les fonctions exécutives, et particulièrement l'inhibition, constituent la base même du système d'autorégulation, permettant de contrôler les émotions, les pensées et les actions. Dans la même logique, Zelazo et Cunningham (2007) soulignent que le contrôle inhibiteur facilite l'utilisation de stratégies de régulation émotionnelle plus élaborées, telles que la réévaluation cognitive, en permettant au sujet de se désengager d'impulsions émotionnelles immédiates. De son côté, Gross (2015), à travers son modèle des processus de régulation émotionnelle, montre que l'ensemble de ces mécanismes implique nécessairement des composantes exécutives, notamment l'inhibition et l'attention. Enfin, Diamond (2013) insiste sur le rôle

central du cortex préfrontal dans la coordination des processus cognitifs et émotionnels, en suggérant que des déficits d'IC compromettent directement les capacités de régulation émotionnelle.

Ces modèles trouvent un soutien empirique dans de nombreuses recherches. Par exemple, Eisenberg et al. (2010) ont montré que des déficits du contrôle inhibiteur sont associés à une impulsivité émotionnelle accrue et à des difficultés à inhiber des réactions inappropriées face à la frustration. De manière convergente, Rothbart et Bates (2006) ont observé que les enfants présentant un faible contrôle inhibiteur manifestent davantage de comportements agressifs et externalisés, en lien avec leurs difficultés à réguler leurs émotions. Chez l'adulte, Joormann et Gotlib (2010) ont mis en évidence qu'une moindre capacité d'inhibition est corrélée à un usage plus fréquent de stratégies de régulation émotionnelle dysfonctionnelles, telles que la rumination ou la suppression inefficace.

Ainsi, tant sur le plan théorique qu'empirique, l'inhibition apparaît comme une composante indispensable de la régulation émotionnelle, et les difficultés dans l'une de ces dimensions tendent à fragiliser l'autre. Ce constat soutient la nécessité d'une approche intégrative permettant de comprendre comment ces deux processus interagissent dans le développement typique comme dans les contextes psychopathologiques.

Vers une approche intégrative

Ainsi, le contrôle inhibiteur et la régulation émotionnelle ne peuvent être étudiés indépendamment. Leur interaction forme un système bidirectionnel :

- L'IC soutient la capacité à sélectionner et maintenir des stratégies de régulation efficaces;
- Les ER difficulties affaiblissent à leur tour les ressources attentionnelles et exécutives, compromettant l'IC.

Ce cadre conceptuel met en évidence la nécessité de considérer ces deux dimensions conjointement, notamment pour comprendre les mécanismes développementaux des troubles émotionnels et comportementaux. C'est dans cette perspective qu'une analyse bibliométrique peut apporter un éclairage inédit, en révélant comment la recherche scientifique a articulé – ou séparé – ces deux processus au fil du temps.

Méthodologie

La base Scopus a été retenue comme source principale de données en raison de sa couverture étendue dans les sciences sociales, cognitives et médicales, ainsi que de la richesse de ses métadonnées exportables (titres, résumés, mots-clés, affiliations, citations). La période considérée s'étend de 1999 à 2025, afin d'inclure à la fois les premiers travaux fondateurs et les contributions les plus récentes, en particulier celles issues de la psychologie du développement, des neurosciences cognitives et de la psychopathologie.

Deux corpus distincts ont été constitués afin de refléter la spécificité et la complémentarité des thématiques étudiées. Le premier, consacré au contrôle inhibiteur (IC), a été constitué à partir des termes-clés "inhibitory control", "executive inhibition", "response inhibition", "behavioral inhibition" et "executive control", ce qui a permis d'identifier 226 articles pertinents. Le second, centré sur la régulation émotionnelle et les difficultés associées (ER difficulties), a été constitué à partir des termes-clés "emotion regulation", "emotional regulation", "emotion dysregulation", "emotion regulation difficulties", "emotion regulation problems", "emotion regulation impairment" et "self-regulation", permettant de recueillir 97 articles.

Les recherches ont été effectuées dans les champs TITLE-ABS-KEY (titres, résumés, mots-clés). Ont été inclus uniquement les articles originaux et les revues (reviews) publiés en

anglais ou en français, tandis que les contributions hors sujet et la littérature grise (actes de conférences, chapitres d'ouvrages, notes éditoriales) ont été exclues. L'ensemble des corpus a été exporté au format texte compatible avec les logiciels bibliométriques. Les doublons ont été supprimés après vérification par DOI et recoupement des titres. Chaque référence a ensuite été marquée selon son origine (IC seul, ER seul ou IC+ER lorsqu'elle apparaissait dans les deux corpus), puis un fichier fusionné a été constitué afin de permettre les analyses globales et comparatives.

Deux types d'analyses bibliométriques ont été conduits : d'une part, une analyse de performance, incluant le volume de publications par année, la répartition par pays et institutions, les revues scientifiques les plus productives, les auteurs les plus prolifiques et les plus cités ainsi que des indicateurs d'impact (citations, h-index) ; d'autre part, une cartographie scientifique (science mapping), reposant sur l'analyse de co-occurrence des mots-clés pour identifier les thématiques dominantes et émergentes, sur l'analyse de co-citation afin de mettre en évidence les fondements théoriques partagés par les deux champs, et sur l'exploration des réseaux de collaboration (co-auteurs, co-pays, co-institutions).

L'ensemble de ces analyses a été réalisé grâce à deux logiciels complémentaires : Bibliometrix (R package, version 4.2.2) et son interface Biblioshiny, utilisés pour le traitement statistique, la production de tableaux descriptifs, la détection des doublons et l'élaboration des cartes thématiques, ainsi que VOSviewer (version 1.6.20), mobilisé pour la construction et la visualisation des réseaux de co-occurrence, de co-citation et de collaborations scientifiques.

Figure 1

Flow diagram of the search strategy

Résultats

Corpus 1. Contrôle inhibiteur (IC)

L'analyse du premier corpus, constitué de 226 documents publiés entre 1999 et 2025, met en évidence un champ de recherche en forte croissance et structuré autour de plusieurs pôles disciplinaires.

Production scientifique et impact

La production annuelle montre une croissance régulière depuis la fin des années 1990, avec une accélération notable à partir de 2010 et une consolidation dans la dernière décennie. Le taux de croissance annuel s'élève à 11,76 %, confirmant l'essor continu de la thématique. En moyenne, chaque document est cité 55,6 fois, traduisant une forte visibilité académique. L'âge moyen des publications (8,1 ans) suggère un champ où les travaux récents coexistent avec des références fondatrices toujours mobilisées.

Figure 2

Dynamique temporelle des publications sur IC

Sur le plan éditorial, le corpus se répartit dans 122 sources. Les revues les plus représentées sont *NeuroImage* (13 articles), *Neuropsychologia* (9), *PLOS ONE* (8), et *Journal of Child Psychology and Psychiatry* (6), illustrant l'ancrage interdisciplinaire du contrôle inhibiteur entre neurosciences cognitives, psychologie expérimentale et psychopathologie développementale.

Figure 3

Distribution des publications par revue scientifique dans le champ IC

Répartition géographique et institutionnelle

La production scientifique est dominée par les États-Unis (425 contributions), suivis de l'Allemagne (111), du Royaume-Uni (67), des Pays-Bas (62) et de la Chine (60). Cette répartition, représentée dans le réseau de collaboration internationale (Figure 3), montre que les États-Unis constituent le nœud central des échanges, fortement connectés aux pays européens et au Canada. Les collaborations entre pôles européens (Allemagne, Royaume-Uni, Italie, Espagne) sont également visibles, tandis que la Chine et l'Australie apparaissent comme des acteurs émergents, renforçant l'internationalisation du champ.

Figure 4

Network visualization map of the co-authorship-Unit of analysis Countries

Réseaux de co-auteurs

L'analyse du réseau de co-auteurs (Figure 4) révèle plusieurs clusters collaboratifs. Un groupe majeur s'articule autour de **Claude Alain**, en lien avec **Moreno**, **Bialystok** et **Hasher**, indiquant un axe de recherche centré sur les relations entre contrôle cognitif, bilinguisme et vieillissement. D'autres équipes, comme celles de **Anderson** et **Vasquez**, forment des sous-réseaux denses mais relativement autonomes.

Figure 5

Network visualization map of the co-authorship- Unit of analysis Authors

L'overlay temporel (Figure 5) suggère que de nouvelles collaborations émergent après 2017, marquant un renouvellement générationnel dans le domaine.

Figure 6

Overlay visualization map of the co-authorship- Unit of analysis Authors

Réseaux de co-citation des sources

Le réseau de co-citation des sources (Figure 6) met en évidence trois ensembles structurants. Le premier regroupe les revues de neurosciences et d'imagerie cérébrale (*Journal of Neuroscience*, *NeuroImage*, *Human Brain Mapping*). Le second rassemble les revues de psychologie cognitive et développementale (*Developmental Psychology*, *Child Development*, *Psychological Bulletin*). Enfin, un troisième cluster relie les revues de psychiatrie et psychopathologie (*Biological Psychiatry*, *American Journal of Psychiatry*). Cette structuration confirme le caractère pluridisciplinaire du contrôle inhibiteur, situé à l'interface entre neurosciences fondamentales, psychologie développementale et applications cliniques.

Figure 7

Network visualization map of the co-citation- Unit of analysis Cited sources

Thématiques de recherche (co-occurrence de mots-clés)

L'analyse des mots-clés auteurs (Figure 7) révèle quatre clusters principaux.

- Le premier est centré sur la psychopathologie développementale (*ADHD*, *impulsivity*, *preschool child*, *anxiety*);
- Le deuxième regroupe les neurosciences cognitives (*prefrontal cortex*, *MRI*, *brain mapping*, *neurophysiology*);
- Le troisième renvoie aux méthodes expérimentales (*EEG*, *stop-signal task*, *response time*);

- Le quadrant basic themes (bas-droite) regroupe *inhibitory control*, *electroencephalography* et *psychology*. Ces termes constituent des thématiques de base : ils sont centraux pour le champ mais encore en consolidation, traduisant leur rôle de fondement conceptuel et méthodologique ;

- Enfin, le quadrant emerging/declining themes (bas-gauche) ne présente pas de thématiques dominantes, ce qui suggère une relative stabilité du champ et l'absence de concepts en perte rapide d'intérêt.

Figure 10

Cartographie thématique des publications IC : centralité et densité des thèmes

Trend Topics

L'analyse des tendances thématiques dans le temps (Figure 10) met en évidence une évolution progressive des préoccupations scientifiques autour du contrôle inhibiteur.

Entre 2005 et 2010, les thématiques dominantes concernaient surtout des aspects méthodologiques et expérimentaux, tels que *response time*, *choice behavior*, *pattern recognition* ou *correlation analysis*. Ces termes traduisent l'ancrage initial du champ dans la psychologie expérimentale et les paradigmes de mesure.

À partir de 2010, de nouvelles thématiques se consolident autour des bases neurocognitives, avec la montée en puissance de termes comme *executive function*, *cognition*, *prefrontal cortex*, *frontal lobe* et *brain mapping*. Cette période correspond à une intensification des recherches en neurosciences cognitives et en neuroimagerie, qui structurent encore largement le champ.

Après 2015, on observe une diversification et une ouverture vers des problématiques cliniques et développementales. Des thématiques comme *ADHD*, *attention deficit disorder*, *impulsivity*, *autism*, *depression* et *cognitive flexibility* émergent, reflétant l'intérêt croissant pour les troubles externalisés et internalisés liés aux déficits de contrôle inhibiteur. En parallèle, des concepts méthodologiques tels que *randomized controlled trial*, *cohort analysis* et *major clinical study* prennent de l'ampleur, témoignant d'un tournant vers des approches plus appliquées et translationnelles.

Enfin, les années les plus récentes mettent en avant des thèmes orientés vers l'intervention et la santé publique, tels que *therapy* et *physical activity*, qui signalent l'intégration du contrôle inhibiteur dans une perspective de prévention et de remédiation cognitive.

Figure 11
Tendances thématiques de la recherche sur IC

Le corpus consacré au contrôle inhibiteur présente un champ mature, consolidé et internationalisé. Les publications se structurent autour de trois piliers :

1. Neurosciences et imagerie cérébrale ;
2. Psychologie cognitive et développementale ;
3. Psychopathologie et troubles externalisés.

L'évolution thématique récente montre un rapprochement progressif avec les problématiques émotionnelles et comportementales, ouvrant la voie à des articulations plus étroites avec les travaux sur la régulation émotionnelle, analysés dans le corpus suivant.

Corpus 2. Difficultés de régulation émotionnelle (ER difficulties)

Le second corpus, constitué de 97 documents publiés entre 2000 et 2025, reflète un champ plus restreint que celui du contrôle inhibiteur, mais en croissance continue.

Production scientifique et impact

Les premiers travaux identifiés remontent à l'année 2000, mais la production reste marginale jusqu'en 2010. À partir de 2015, une forte accélération est observable, témoignant d'un intérêt croissant pour les difficultés de régulation émotionnelle dans la littérature internationale. Le taux de croissance annuel atteint 7,43 %, légèrement inférieur à celui du contrôle inhibiteur mais révélateur d'un développement soutenu. Les documents affichent une moyenne de 49,6 citations, confirmant une bonne visibilité académique malgré un corpus plus réduit.

Figure 12
Dynamique temporelle des publications sur ER difficulties

Les publications se répartissent dans 79 revues, dominées par des journaux à forte orientation psychopathologique et clinique, tels que le *Journal of Affective Disorders* (5 articles), *Behavior Therapy* (3), *Behaviour Research and Therapy* (3) et *Appetite* (2). Cette distribution confirme l’ancrage du champ dans la recherche sur les troubles affectifs, l’intervention clinique et la santé mentale.

Figure 13

Distribution des publications par revue scientifique dans le champ IC

Répartition géographique et institutionnelle

La recherche est dominée par les États-Unis, avec 237 contributions, suivis par l’Allemagne (41), le Canada (20), l’Australie (19) et l’Espagne (19). Le réseau de collaboration par pays (*Figure 1*) met en évidence la prépondérance américaine, les États-Unis constituant le principal hub, tandis que les collaborations européennes (Royaume-Uni, Allemagne, France) et australiennes apparaissent en second plan. Comparativement au corpus IC, les collaborations internationales sont moins développées, avec un taux de co-publications internationales limité à 18,6 %.

Figure 14

Network visualization map of the co-authorship-United of analysis Countries

Réseaux de co-auteurs

Le réseau de co-auteurs (*Figure 14*) est structuré autour de pôles très marqués. **Ellen Leibenluft** apparaît comme figure centrale, connectant deux clusters majeurs. Le premier inclut des chercheurs tels que **Towbin, Dickstein, Nelson et Brotman**, travaillant sur les dimensions développementales et neurobiologiques des troubles affectifs. Le second regroupe

des auteurs tels que **Bar-Haim, Dodds et Dixon**, davantage centrés sur la psychopathologie clinique et les troubles anxieux.

Figure 15

Network visualization map of the co-authorship- Unit of analysis Authors

L'overlay temporel (Figure 15) montre que les premières collaborations se sont structurées dès 2008–2010, avec une intensification notable à partir de 2014, traduisant la consolidation progressive d'équipes spécialisées sur les ER difficultés.

Figure 16

Overlay visualization map of the co-authorship- Unit of analysis Authors

Réseaux de co-citation des sources

L'analyse des sources co-citées (Figure 16) met en évidence un ancrage fort dans les revues de psychiatrie et de psychologie clinique. Trois pôles principaux se distinguent :

- Les **revues psychiatriques** (*American Journal of Psychiatry, Biological Psychiatry*).
2. Les **revues de psychologie clinique et psychopathologie** (*Journal of Abnormal Psychology, Journal of Affective Disorders, Behaviour Research and Therapy*).
3. Les **revues développementales et interdisciplinaires** (*Child Development, Clinical Psychology Review*).

Ce triptyque reflète la nature pluridisciplinaire du champ, à la croisée de la psychiatrie, de la psychologie clinique et de la psychopathologie développementale.

Figure 17

Network visualization map of the co-citation- Unit of analysis Cited sources

Thématiques de recherche (co-occurrence de mots-clés)

Le réseau de co-occurrence des mots-clés (Figure 17) révèle quatre grands clusters thématiques:

- **Cluster vert** : centré sur *emotion regulation, emotion dysregulation, self-control, anxiety, emotional stress*, représentant le noyau clinique du champ.
- **Cluster rouge** : orienté vers les **neurosciences et la neuroimagerie** (*fMRI, brain mapping, physiology*), soulignant les approches biologiques des troubles émotionnels.
- **Cluster bleu** : relatif aux **troubles développementaux et affectifs** (*child, adolescent, bipolar disorder, mood disorders, comorbidity*).
- **Cluster jaune** : lié aux **approches méthodologiques et translationnelles** (*randomized controlled trial, treatment outcome, risk factors*).

Figure 18

Network visualization map of the co-occurrence-Unit of analysis Author keywords

L'overlay temporel (Figure 18) illustre l'évolution des thématiques : avant 2014, la recherche était davantage centrée sur la neuroimagerie et les paradigmes biologiques. Après 2016, les thématiques liées à la psychopathologie clinique (*emotion dysregulation, anxiety, eating disorders, borderline personality disorder*) deviennent prépondérantes, traduisant une réorientation vers des problématiques cliniques appliquées.

Figure 21

Tendances thématiques de la recherche sur ER difficulties

Le corpus consacré aux difficultés de régulation émotionnelle présente un champ plus restreint que celui du contrôle inhibiteur, mais en forte croissance, structuré autour de trois piliers :

- **Psychopathologie et psychiatrie** (troubles affectifs, anxieux, borderline, comorbidités).
- **Neurosciences** (neuroimagerie, physiologie cérébrale).
- **Psychologie clinique et développementale** (enfance, adolescence, intervention).

Son évolution met en évidence un glissement depuis les approches neurocognitives vers des problématiques psychopathologiques appliquées, renforçant les points de convergence avec le champ du contrôle inhibiteur.

Discussion: Analyse croisée du contrôle inhibiteur et des difficultés de régulation émotionnelle

La présente étude bibliométrique a permis d'examiner, d'une part, la littérature consacrée au contrôle inhibiteur (IC) et, d'autre part, celle portant sur les difficultés de régulation émotionnelle (ER difficulties). L'approche comparative adoptée révèle non seulement les trajectoires propres à chacun de ces deux champs, mais surtout leur intersection scientifique, qui émerge comme un espace de recherche à part entière. Cette discussion propose une analyse croisée structurée autour des dynamiques scientifiques, des collaborations, des revues, des auteurs et des thématiques, avant de mettre en lumière les implications théoriques et pratiques de cette convergence.

Dynamique scientifique et maturité des champs

Les résultats mettent en évidence une asymétrie nette. Le corpus IC, avec 226 articles publiés entre 2000 et 2025, constitue un champ mature et consolidé, dont la croissance annuelle (11,7 %) traduit une stabilité et une expansion régulière. Les publications se sont d'abord concentrées sur des paradigmes expérimentaux et de neuroimagerie, avant d'intégrer progressivement les thématiques développementales et psychopathologiques.

À l'inverse, le corpus ER difficulties, plus restreint (97 articles), est émergent. Sa croissance annuelle (7,4 %) est plus modeste, mais sa progression depuis 2015 est marquée. L'ER difficulties s'est directement ancré dans la psychopathologie clinique, abordant des thématiques comme la dépression, l'anxiété, les troubles borderline et les résultats thérapeutiques.

Ainsi, si l'IC représente un champ aux bases neurocognitives solides, l'ER difficultés constitue un champ clinique en consolidation. La comparaison montre deux trajectoires scientifiques complémentaires : l'une part de la cognition pour aller vers la psychopathologie, l'autre part de la psychopathologie pour revenir vers la cognition.

Pays, institutions et réseaux de collaboration

Les deux champs sont dominés par les **États-Unis**, qui constituent le hub central de la production scientifique. Toutefois, la dynamique collaborative diffère.

- Dans l'IC, les USA collaborent étroitement avec l'Allemagne, le Royaume-Uni, la Chine et le Canada, traduisant une forte internationalisation.

- Dans l'ER difficultés, les collaborations sont plus limitées, majoritairement concentrées entre l'Amérique du Nord, l'Europe clinique et l'Australie, avec un taux de co-publications internationales plus faible (18,6 %).

Cette différence suggère que l'IC bénéficie d'une ouverture mondiale, tandis que l'ER difficultés demeure attaché à certains pôles académiques spécialisés. L'intersection entre IC et ER pourrait favoriser un élargissement des réseaux internationaux, en mobilisant des collaborations interdisciplinaires.

Revue et bases disciplinaires

Le contraste est également visible dans les sources.

- Le corpus IC se publie majoritairement dans des revues de neurosciences cognitives et de psychologie développementale (*NeuroImage, Neuropsychologia, Developmental Psychology, Journal of Child Psychology and Psychiatry*).

- Le corpus ER difficultés s'ancre dans des revues de psychiatrie et psychopathologie clinique (*Journal of Affective Disorders, Behaviour Research and Therapy, Behavior Therapy*).

Les intersections apparaissent dans des revues interdisciplinaires telles que *Emotion* et *Journal of Abnormal Child Psychology*, où cognition et émotion sont conjointement abordées. Ces revues transversales jouent un rôle de passerelles disciplinaires et constituent des lieux stratégiques pour le développement du champ IC-ER.

Auteurs et collaborations scientifiques

Les figures dominantes diffèrent :

- Dans l'IC, des auteurs comme **Diamond, Barkley, Zelazo, Casey** structurent les recherches sur le développement cognitif et les fonctions exécutives.

- Dans l'ER difficultés, des chercheurs tels que **Leibenluft, Gross, Aldao, Thompson** dominent le champ clinique et psychopathologique.

Peu d'auteurs-ponts apparaissent, à l'exception de Eisenberg et Cole, dont les travaux articulent développement, cognition et émotion. Cette faible porosité entre communautés illustre la fragmentation actuelle du champ, mais souligne aussi une opportunité majeure : créer des passerelles interdisciplinaires entre neurosciences cognitives et psychopathologie clinique.

Thématiques dominantes et zones d'intersection

Le réseau des mots-clés confirme ces distinctions disciplinaires:

- Dans l'IC, les clusters dominants concernent la neuroimagerie (fMRI, EEG, brain mapping), le développement cognitif et les troubles externalisés (ADHD, impulsivité);

- Dans l'ER difficulties, les clusters portent sur la psychopathologie clinique (anxiété, dépression, borderline), la dysrégulation émotionnelle et les interventions thérapeutiques.

L'**intersection** se situe principalement autour des troubles externalisés (ADHD, impulsivité, agressivité) et de la notion de self-regulation. Ce noyau partagé constitue la zone la plus féconde pour l'intégration théorique et méthodologique.

Évolutions thématiques (Trend Topics et Thematic Maps)

Les analyses de tendances montrent des trajectoires **convergentes**.

- L'IC est passé d'un ancrage méthodologique (paradigmes expérimentaux) à une structuration neurocognitive (executive function, prefrontal cortex), puis à des applications psychopathologiques (ADHD, impulsivity).

- L'ER difficulties a évolué des méthodologies cliniques vers les troubles psychiatriques (dépression, bipolarité), puis vers l'étude directe de la dysrégulation émotionnelle et du stress.

Depuis 2016, les deux champs convergent sur les mêmes thématiques : impulsivity, ADHD, adolescence, emotion dysregulation.

Analyse croisée à partir des corpus fusionnés

La fusion des deux corpus permet de visualiser directement leur intersection scientifique. Le réseau de co-occurrence (Figure 21) met en évidence une structure bipolaire : d'un côté les thématiques cognitives (*executive function, inhibition, neuroimaging*), de l'autre les thématiques cliniques (*emotion regulation, depression, anxiety*). L'intersection, située au centre, inclut *impulsivity, ADHD, self-control, aggression, adolescent*, confirmant l'existence d'un espace commun de recherche.

Figure 22

Network visualization map of the co-occurrence of IC and ER difficulties-Unit of analysis Author keywords

L'overlay temporel (Figure 22) montre que cette convergence est récente : avant 2014, la recherche était dominée par l'IC, après 2016 elle s'est réorientée vers les difficultés émotionnelles, et depuis 2018 elle s'ancre dans l'intersection cognitive-affective.

Figure 23

Overlay visualization map of the co-occurrence of IC and ER difficulties-Unit of analysis Author keywords

Ces résultats indiquent que l’intersection IC–ER n’est pas un simple rapprochement théorique, mais un champ émergent de la littérature internationale.

Tableau comparatif

Le Tableau 1 résume ces résultats, en montrant que :

- L’IC est un champ mature et internationalisé;
- L’ER difficulties est un champ émergent et clinique;
- Leur intersection se cristallise autour des troubles externalisés et développementaux, constituant un espace de neuropsychopathologie développementale.

Tableau 1

Comparaison entre le corpus IC, le corpus ER difficulties et leur intersection

Dimension	Corpus IC (226 articles)	Corpus ER difficulties (97 articles)	Intersection (IC + ER)
Évolution temporelle	Croissance régulière depuis 2000 ; forte accélération après 2010 ; champ mature	Croissance lente avant 2010 ; accélération nette après 2015 ; champ émergent	Croissance parallèle post-2016 ; publications encore limitées mais en hausse
Pays dominants	USA, Allemagne, Royaume-Uni, Pays-Bas, Chine	USA, Allemagne, Canada, Australie, Espagne	USA et Allemagne présents dans les deux ; collaborations encore faibles
Revue clés	<i>NeuroImage, Neuropsychologia, PLOS ONE, Developmental Psychology</i>	<i>Journal of Affective Disorders, Behaviour Research and Therapy, Behavior Therapy</i>	Revue transversales : <i>Journal of Abnormal Child Psychology, Emotion</i>
Auteurs influents	Diamond, Barkley, Zelazo, Casey	Leibenluft, Gross, Aldao, Thompson	Eisenberg, Cole (ponts entre cognition et émotion)
Thématiques dominantes	Fonctions exécutives, neuroimagerie, développement cognitif, ADHD, impulsivité	Dysrégulation émotionnelle, anxiété, dépression, borderline, outcomes thérapeutiques	Troubles externalisés (ADHD, impulsivité, agressivité), self-regulation, psychopathologie développementale
Évolution des thèmes	2000–2010 : paradigmes expérimentaux (Stroop, stop-	2000–2010 : méthodologies cliniques → 2010–2015 :	Convergence après 2016 : ADHD, impulsivité, émotion

Topics)	signal) → 2010–2015 : neuroimagerie, cortex préfrontal → post-2016 : psychopathologie développementale (ADHD, impulsivité)	troubles affectifs (dépression, bipolarité) → post-2016 : dysrégulation émotionnelle, anxiété, stress	et cognition étudiées conjointement
Positionnement	Champ consolidé, interdisciplinaire (neurosciences + psycho développementale + psychopathologie)	Champ clinique/psychiatrique en structuration rapide	Intersection = neuropsychopathologie développementale, encore fragmentée

Implications théoriques et pratiques

Ces résultats plaident pour un **modèle intégratif IC–ER** :

- **Théorique** : l'IC peut être envisagé comme le socle cognitif des capacités de régulation émotionnelle, tandis que la dysrégulation émotionnelle fragilise l'efficacité du contrôle exécutif;

- **Clinique** : les interventions renforçant l'IC (exercices d'autorégulation, entraînements exécutifs) pourraient améliorer la régulation émotionnelle, ouvrant des pistes de prévention pour le TDAH, l'anxiété et les troubles de l'humeur;

- **Méthodologique** : la fragmentation révélée par l'analyse bibliométrique souligne la nécessité d'études longitudinales et translationnelles avec des populations diversifiées, intégrant simultanément cognition et émotion.

Limites et perspectives

Cette étude repose sur la base **Scopus**, excluant d'autres sources comme Web of Science ou PubMed. L'équation de recherche, bien que précise, peut avoir laissé de côté certains articles pertinents. Enfin, la taille réduite du corpus ER peut limiter la robustesse statistique des comparaisons. Toutefois, ces limites renforcent la valeur de l'étude en mettant en évidence le **caractère émergent** du champ et la nécessité d'analyses interdisciplinaires futures.

Les recherches à venir pourraient élargir les corpus, inclure plusieurs bases de données, et surtout explorer l'intersection IC–ER dans des contextes culturels variés et au fil du développement.

Conclusion

Cette étude bibliométrique avait pour objectif d'explorer de manière comparative deux champs de recherche encore trop souvent cloisonnés : le contrôle inhibiteur (IC) et les difficultés de régulation émotionnelle (ER difficulties). À partir de 323 publications indexées dans Scopus entre 1999 et 2025, l'analyse conduite avec Bibliometrix et VOSviewer a permis de mettre en évidence non seulement les dynamiques propres à chacun de ces domaines, mais aussi leur intersection, qui se révèle comme un espace scientifique en émergence. Les résultats soulignent une asymétrie de maturité : le corpus IC apparaît comme un champ consolidé et internationalisé, ancré dans les neurosciences cognitives et la psychologie développementale, dont la croissance régulière et soutenue depuis deux décennies traduit la stabilité et la maturité. À l'inverse, le corpus ER difficulties se présente comme un champ plus restreint mais en forte expansion depuis 2015, centré sur la psychopathologie et les applications cliniques. Cette asymétrie reflète des trajectoires distinctes : l'IC s'est d'abord développé autour de paradigmes expérimentaux et neurocognitifs avant de s'ouvrir aux problématiques psychopathologiques, tandis que l'ER difficulties s'est directement enraciné

dans la psychiatrie et la psychologie clinique, avec une orientation croissante vers l'étude de la dysrégulation émotionnelle et de ses conséquences développementales et psychopathologiques. L'analyse comparée des revues, des pays et des auteurs met en évidence une fragmentation disciplinaire persistante. L'IC trouve ses principaux vecteurs de diffusion dans des revues de neurosciences et de psychologie cognitive, tandis que l'ER difficultés s'ancre dans des revues cliniques et psychiatriques. De même, les figures centrales de ces champs appartiennent à des communautés scientifiques distinctes : Diamond, Barkley ou Zelazo pour l'IC, Leibenluft, Gross ou Aldao pour l'ER. Peu d'auteurs-ponts émergent, à l'exception de chercheurs comme Eisenberg et Cole, dont les travaux articulent cognition, émotion et développement. Cette faible porosité illustre la fragmentation actuelle du champ, mais elle ouvre en même temps un espace d'opportunité scientifique pour des collaborations interdisciplinaires. La comparaison des thématiques dominantes et des cartes de co-occurrence confirme ces clivages mais révèle aussi des zones d'intersection stratégiques. Le contrôle inhibiteur se concentre sur les fonctions exécutives, la neuroimagerie et les troubles externalisés comme le TDAH ou l'impulsivité, tandis que l'ER difficultés privilégie l'étude de la dysrégulation émotionnelle, de l'anxiété, de la dépression et des troubles borderline. L'intersection des deux corpus, mise en évidence par l'analyse fusionnée, se cristallise autour de concepts communs tels que l'impulsivité, le TDAH, l'agressivité et la self-regulation, soit autant de thématiques au croisement de la cognition et de l'émotion, particulièrement pertinentes pour comprendre la psychopathologie développementale. L'analyse temporelle par trend topics et overlay map révèle une convergence récente : jusqu'en 2014, les recherches restaient fortement polarisées, l'IC étant dominé par les paradigmes neurocognitifs et l'ER par les troubles cliniques ; depuis 2016, les deux champs convergent progressivement vers des problématiques communes liées aux troubles externalisés et au développement socio-émotionnel. Cette dynamique valide l'idée que l'intersection IC-ER ne constitue pas seulement une juxtaposition conceptuelle, mais un espace scientifique en pleine construction. Sur le plan théorique, ces résultats plaident pour la construction d'un modèle intégratif IC-ER, capable d'expliquer les interactions bidirectionnelles entre cognition et émotion. Le contrôle inhibiteur peut être compris comme un socle cognitif essentiel de la régulation émotionnelle, permettant d'inhiber des réponses inadaptées et de sélectionner des stratégies adaptées, tandis que la dysrégulation émotionnelle fragilise en retour l'efficacité du contrôle exécutif en saturant les ressources attentionnelles. Une telle approche permet de dépasser les cloisonnements disciplinaires et de penser l'autorégulation comme un système unifié. Sur le plan clinique, ces résultats ouvrent des perspectives importantes. Les interventions visant à renforcer le contrôle inhibiteur, par exemple via des programmes d'entraînement exécutif ou des approches cognitives et comportementales, pourraient améliorer la régulation émotionnelle et contribuer à la prévention des troubles internalisés (anxiété, dépression) et externalisés (agressivité, opposition, TDAH). À l'inverse, les approches centrées sur la régulation émotionnelle, comme la thérapie dialectique-comportementale ou la pleine conscience, peuvent indirectement renforcer l'efficacité des processus inhibiteurs. Cette complémentarité plaide en faveur d'approches transdiagnostiques et intégrées dans la prévention et le traitement des troubles développementaux et psychopathologiques. Sur le plan méthodologique, l'étude met également en évidence l'apport de la bibliométrie comme outil de structuration des connaissances. L'utilisation conjointe de Bibliometrix et de VOSviewer a permis d'identifier les dynamiques temporelles, géographiques et disciplinaires, de cartographier les réseaux d'auteurs et de sources, et de mettre en évidence les zones de convergence. Cette approche illustre la pertinence de la bibliométrie pour explorer les intersections disciplinaires et favoriser la construction de nouveaux cadres conceptuels. Néanmoins, certaines limites doivent être soulignées. L'analyse repose uniquement sur la base Scopus, excluant d'autres bases de données importantes comme Web of Science ou PubMed.

Les équations de recherche, bien que précises, peuvent avoir laissé de côté certains travaux pertinents. Enfin, la taille réduite du corpus ER, comparée à celle du corpus IC, limite la robustesse des comparaisons quantitatives. Ces limites renforcent toutefois la valeur de l'étude en mettant en évidence le caractère émergent de l'ER difficulties et en soulignant la nécessité de recherches interdisciplinaires futures. Les perspectives incluent l'élargissement des bases et des corpus, le raffinement des équations de recherche, le développement d'analyses longitudinales et multiculturelles, et la mise en place d'un observatoire bibliométrique IC–ER permettant un suivi continu des dynamiques. En définitive, cette recherche montre que l'étude conjointe du contrôle inhibiteur et des difficultés de régulation émotionnelle constitue une voie prometteuse pour comprendre les mécanismes développementaux et psychopathologiques. L'IC et l'ER, longtemps étudiés séparément, apparaissent aujourd'hui comme deux faces d'un même système d'autorégulation. Leur intersection, encore émergente, ouvre un espace scientifique riche, porteur d'enjeux théoriques, cliniques et méthodologiques majeurs. Cette convergence prépare l'émergence d'un champ intégré de neuropsychopathologie développementale, où les frontières entre cognition et émotion s'estompent au profit d'une compréhension plus globale et plus fine du développement humain et de ses vulnérabilités.

References

- Aldao, A., Nolen-Hoeksema, S., & Schweizer, S. (2010). Emotion-regulation strategies across psychopathology: A meta-analytic review. *Clinical psychology review, 30*(2), 217–237. <https://doi.org/10.1016/j.cpr.2009.11.004>
- Barkley, R. A. (1997). Behavioral inhibition, sustained attention, and executive functions: Constructing a unifying theory of ADHD. *Psychological Bulletin, 121*(1), 65–94. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.121.1.65>
- Best, J. R., & Miller, P. H. (2010). A developmental perspective on executive function. *Child development, 81*(6), 1641–1660. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.2010.01499.x>
- Blair, C., & Raver, C. C. (2015). School readiness and self-regulation: A developmental psychobiological approach. *Annual Review of Psychology, 66*, 711–731. <https://doi.org/10.1146/annurev-psych-010814-015221>
- Casey, B. J., Tottenham, N., & Fossella, J. (2002). Clinical, imaging, lesion, and genetic approaches toward a model of cognitive control. *Developmental psychobiology, 40*(3), 237–254. <https://doi.org/10.1002/dev.10030>
- Diamond, A. (2013). Executive functions. *Annual Review of Psychology, 64*, 135–168. <https://doi.org/10.1146/annurev-psych-113011-143750>
- Eisenberg, N., Spinrad, T. L., & Eggum, N. D. (2010). Emotion-related self-regulation and its relation to children's maladjustment. *Annual Review of Clinical Psychology, 6*, 495–525. <https://doi.org/10.1146/annurev.clinpsy.121208.131208>
- Gratz, K. L., & Roemer, L. (2004). Multidimensional assessment of emotion regulation and dysregulation: Development, factor structure, and initial validation of the difficulties in emotion regulation scale. *Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 26*(1), 41–54. <https://doi.org/10.1023/B:JOBA.0000007455.08539.94>
- Gross, J. J. (2015). Emotion regulation: Current status and future prospects. *Psychological Inquiry, 26*(1), 1–26. <https://doi.org/10.1080/1047840X.2014.940781>
- Joormann, J., & Gotlib, I. H. (2010). Emotion regulation in depression: relation to cognitive inhibition. *Cognition & emotion, 24*(2), 281–298. <https://doi.org/10.1080/02699930903407948>
- Kopp, C. B. (1982). Antecedents of self-regulation: A developmental perspective. *Developmental Psychology, 18*(2), 199–214. <https://doi.org/10.1037/0012-1649.18.2.199>
- Miyake, A., Friedman, N. P., Emerson, M. J., Witzki, A. H., Howerter, A., & Wager, T. D. (2000). The unity and diversity of executive functions and their contributions to complex “frontal lobe” tasks: A latent variable analysis. *Cognitive Psychology, 41*(1), 49–100. <https://doi.org/10.1006/cogp.1999.0734>
- Nigg, J. T. (2017). Annual research review: On the relations among self-regulation, self-control, executive functioning, effortful control, cognitive control, impulsivity, risk-taking, and inhibition for developmental psychopathology. *Journal of Child Psychology and Psychiatry, 58*(4), 361–383. <https://doi.org/10.1111/jcpp.12675>
- Rothbart, M. K., & Bates, J. E. (2006). Temperament. In N. Eisenberg, W. Damon, & R. M. Lerner (Eds.), *Handbook of child psychology: Social, emotional, and personality development* (6th ed., pp. 99–166). John Wiley & Sons, Inc..
- Sheppes, G., Suri, G., & Gross, J. J. (2015). Emotion regulation and psychopathology. *Annual review of clinical psychology, 11*, 379–405. <https://doi.org/10.1146/annurev-clinpsy-032814-112739>
- Thompson, R. A. (1994). Emotion regulation: A theme in search of definition. *Monographs of the Society for Research in Child Development, 59*(2–3), 25–52. <https://doi.org/10.1111/j.1540-5834.1994.tb01276.x>
- Zelazo, P. D., & Carlson, S. M. (2012). Hot and cool executive function in childhood and adolescence: Development and plasticity. *Child Development Perspectives, 6*(4), 354–360. <https://doi.org/10.1111/j.1750-8606.2012.00246.x>